

Міксоміцети Національного природного парку «Святі гори»

Морозова І.І.

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, кафедра мікології та фітоімунології
irina_myxo@mail.ru

Національний природний парк «Святі гори» був створений у 1997 році. Він розташований на півночі Донецької області (Славянський, Краснолиманський, Артемівський райони). Загальна площа парку становить 40 448 га, з яких 11 878 га перебувають у постійному користуванні НПП, решта знаходяться у користуванні лісгоспів та міста Святогірськ.

За геоботанічним районуванням НПП розташований у Європейсько-Азіатській степовій області, Причорноморській (Понтичній) степовій провінції, у смузі різнотравно-типчаково-ковилових степів. Проте переважну частину території парку займають вкриті лісом ділянки - 33 543 га від загальної площі та 10 880 га - від вилученої у постійне користування. Серед них переважають широколистяні ліси (діброви), хвойні ліси (переважно штучні) та лісові культури. (Дьяков та ін., 2004).

Перші відомості про біоту міксоміцетів НПП «Святі гори» були опубліковані у 2006 році (Дудка, Кривомаз, 2006). Цими авторами було знайдено 16 видів міксоміцетів.

У результаті експедицій 24-26.08.07 та 6-7.10.07. нами було виявлено 19 видів міксоміцетів, що належать до 14 родів. З них 12 видів є новими для НПП «Святі гори».

Такі види, як *Arcyria cinerea* (Bull.) Pers., *Ceratiomyxa fruticulosa* (O.F.Müll.) T.Macbr., *Comatrigha nigra* (Pers. ex J.F.Gmel.) J.Schröt., *Craterium leucocephalum* (Pers. Ex J.F. Gmel.), *Fuligo septica* (L.) F.H.Wigg., *Lycogala epidendrum* (L.), *Metatrighia vesparia* (Batsch) Nann.-Bremek. ex G.W. Martin & Alexop., *Trichia varia* (Pers. ex J.F.Gmel.)Pers, були нами зафіксовані повторно. Це, ймовірно, свідчить про їхню широку поширеність та високу частоту трапляння. Утім, найвищу частоту трапляння мали *Craterium leucocephalum* var. *scyphoides* (Cooke & Balf.)- три знахідки та *Badhamia panicea* (Fr.) Rostaf. - дві знахідки (інші види представлені одиничними знахідками). Низку видів, зокрема *Arcyria ferruginea* Saut. та *Physarum decipiens* M.A. Curtis нами знайдено не було. Це може свідчити про їхню нечисленність з огляду на те, що ці види нечисленні у сусідніх регіонах з добре вивченою біотою міксоміцетів. Інші види, що не були нами повторно знайдені, у сусідніх регіонах є досить поширеними (Леонтьєв, 2006).

На даний момент для НПП «Святі гори» відомо 27 видів міксоміцетів. Нові для парку види відмічені зірочкою (*).

PROTOSTELIALES: *Ceratiomyxa fruticulosa* (O.F.Müll.) T.Macbr.

LICEALES: **Dictydiaethalium plumbeum* (Schumach.) Rostaf., *Lycogala epidendrum* (L.) Fr., *Tubulifera arachnoidea* Jacq.

PHYSARALES: .**Badhamia panicea* (Fr.) Rostaf., **Badhamia capsulifera* (Bull.) Berk, *Craterium leucocephalum* (Pers. Ex J.F. Gmel.) Ditmar* var *leucocephalum* (Pers. ex J.F.Gmel.) Ditmar, .*var. *scyphoides* (Cooke & Balf.f.) G.Lister, *Fuligo septica* (L.) F.H.Wigg., .**Leocarpus fragilis* (Dicks.) Rostaf., *Mucilago crustacea* F.H.Wigg., *Physarum album* (Bull.) Chevall., *Physarum decipiens* M.A.Curtis.

STEMONITALES: **Comatrigha laxa* Rostaf., *Comatrigha nigra* (Pers. ex J.F.Gmel.) J.Schröt., **Macbrideola cornea* (G.Lister & Cran) Alexop., *Stemonitis fusca* Roth., **Stemonitis splendens* Rostaf., *Stemonitopsis typhina* (F.H.Wigg.) Nann.-Bremek.

TRICHIALES: *Arcyria cinerea* (Bull.) Pers., *Arcyria ferruginea*_Saut., **Arcyria obvelata* (Oeder) Onsberg, **Arcyria stipata* (Schwein.) Lister, *Metatrighia vesparia* (Batsch) Nann.-Bremek. ex G.W.Martin & Alexop., *Trichia favoginea* (Batsch) Pers., *Trichia varia* (Pers. ex J.F.Gmel.) Pers, **Perichaena corticalis* (Batsch) Rostaf.

Автор висловлює вдячність Акулову О.Ю. та Ординцю О.О. за збір і надання матеріалу.